

Tos Ferina Grave en un Lactante un Desenlace Fatal: Reporte de Caso

Villanueva Villanueva Arturo¹, Mendoza Vargas Ramiro¹, Cosme Chávez Monserrat¹, Jiménez Hernández Alberto¹, Santamaría Santiago Alejandro Fernando¹, Pazarán Zanella Santiago Oscar¹, Aguilar Vázquez Samantha de Jesús²

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 06 OOAD Puebla

² Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 57 OOAD Puebla

Resumen

La tos ferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*, la cual sigue representando un desafío para la salud pública a nivel mundial a pesar de las coberturas de vacunación. Los lactantes menores de 6 meses, los no inmunizados o con esquemas incompletos representan el grupo de mayor riesgo para desarrollar formas graves de la enfermedad que pueden complicarse con neumonía, hipertensión pulmonar, encefalopatía y la muerte. Se realiza un estudio observacional, descriptivo; reporte de caso, mediante la revisión de artículos y la obtención de la información del paciente a través del expediente electrónico. Este reporte describe el caso de un lactante de un mes, quien ingresó a una unidad hospitalaria por un cuadro de tos progresiva y episodios de cianosis. El paciente evolucionó rápidamente hacia un diagnóstico de tosferina grave y tuvo un desenlace fatal a pesar de las medidas de soporte. Este caso remarca la necesidad de la vacunación oportuna incluyendo la inmunización materna durante el embarazo, así como la importancia de una alta sospecha diagnóstica y un manejo oportuno en lactantes con sintomatología respiratoria compatible con tos ferina.

Abstract

Whooping cough, is a highly contagious respiratory illness caused by the bacterium *Bordetella pertussis*. It continues to pose a global public health challenge despite vaccination coverage. Infants under 6 months of age, those unvaccinated, or those with incomplete vaccination schedules represent the highest-risk group for developing severe forms of the disease, which can be complicated by pneumonia, pulmonary hypertension, encephalopathy, and death. An observational, descriptive case report study is conducted through the review of articles and gathering patient data from the electronic record. This report describes the case of a one-month-old infant who was admitted to a hospital unit with a progressive cough and episodes of cyanosis. The patient rapidly progressed to a diagnosis of severe pertussis and had a fatal outcome despite supportive measures. This case highlights the need for timely vaccination, including maternal immunization during pregnancy, as well as the importance of a high index of suspicion and timely management in infants with respiratory symptoms compatible with pertussis.

Palabras Clave: Tos ferina, *Bordetella pertussis*, lactante, vacunación, Salud Pública

Keywords: Whooping cough, *Bordetella pertussis*, Infant, Vaccination, Public Health

1. INTRODUCCIÓN

La tos ferina, causada por *Bordetella pertussis*, es una enfermedad infecciosa del tracto respiratorio que se previene mediante vacunación [1]. A pesar de ello, sigue siendo endémica en muchas partes del mundo, con brotes epidémicos recurrentes incluso en poblaciones con alta cobertura vacunal [2]. Los lactantes muy jóvenes, que aún no han completado su esquema de vacunación, son particularmente susceptibles a la infección grave y a sus complicaciones potencialmente letales [3]. La presentación clínica en este grupo etario puede ser atípica, a menudo sin el característico "canto de gallo" inspiratorio, y puede incluir apnea como síntoma principal [3]. El diagnóstico precoz, frecuentemente apoyado por pruebas moleculares como la

reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) [4], y un tratamiento de soporte agresivo son cruciales para el manejo. Estrategias preventivas como la vacunación de la mujer embarazada han demostrado ser efectivas para proteger al neonato mediante la transferencia pasiva de anticuerpos [5].

2. METODOLOGÍA

Se realiza informe de caso descriptivo de tipo observacional, con base a previa búsqueda de literatura en la base de datos PubMed.

2.1 Reporte de caso

Paciente masculino de 1 mes, originario y residente de la ciudad de Puebla, esquema de vacunación al nacer recibió bacilo de Calmette-Guérin (BCG) y primera dosis de Hepatitis B.

- **Antecedentes heredofamiliares:** Madre de 38 años sana, padre de 50 años sano, hermanos de 17, 14 y 12 años sanos.
- **Antecedentes personales no patológicos:** producto de la cuarta gesta, obtenido por cesárea a las 39 semanas de gestación secundario a oligohidramnios, pero al nacer 3,520 gramos, APGAR 9, alimentación lactancia materna exclusiva al momento del padecimiento, habita casa propia de materiales perdurable, cohabita con 6 personas y comparten 4 habitaciones, niega antecedentes de viajes.
- **Antecedentes personales patológicos:** Negados por la madre al momento del padecimiento.
- **Antecedentes perinatales:** Madre con control prenatal desde el primer trimestre con 12 consultas, se realiza pruebas VIH y VDRL no reactivas, cuenta con vacunación durante el embarazo influenza, tétanos y COVID 3 dosis.

Padecimiento actual:

- 22/02/2025 el paciente inicio su padecimiento con tos no productiva, no cianozante ni emetizante.
- 23/02/2025 acudió a su unidad médica por persistencia de la tos, sin otra sintomatología agregada, donde se indicó paracetamol para manejo en domicilio.
- 24/05/2025 acudió nuevamente a su unidad para revaloración ya que presento tos en accesos y cianosis, por lo que se decidió su envío al Hospital General de Zona 20. Ingresó a urgencias del hospital el 24/02/2025 con saturación de oxígeno del 96% al aire ambiente, rinorrea hialina y tos. Su evolución fue tórpida, presentando desaturación y dificultad respiratoria manifestando tiraje intercostal y aleteo nasal. Requirió oxigenoterapia con cámara cefálica y se inició manejo con nebulizaciones (esteroide y beta-2 agonista de acción corta), además de antibioticoterapia con cefalosporina de tercera generación y un inhibidor de neuraminidasa.
- 25/02/2025 fue ingresado a piso de pediatría con diagnóstico de neumonía adquirida en a la comunidad, durante las siguientes 24 horas presento mayor deterioro respiratorio, motivo por el que se solicita interconsulta a servicio de terapia intensiva pediátrica (UTIP) EL 26/02/2025.

Evolución en UTIP 26/02/2025:

- **Diagnósticos de ingreso a UTIP 26/02/2025:** Tos ferina grave, neumonía grave en manejo, reacción leucemoide secundaria, insuficiencia respiratoria tipo 1 y 2, crisis convulsivas secundarias a hipoxia, lactante eutrófico.

- **Neurológico:** Al ingreso, y debido al deterioro respiratorio, se inició analgesia. El paciente mantenía un RASS de -3 a -1, con isocoria miótica de respuesta lenta al estímulo luminoso y fontanela normotensa. Se observaron episodios de supravversión de la mirada y atonía de segundos de duración, asociados a hipoxemia durante accesos de tos paroxística, previo a la intubación orotraqueal.
- **Respiratorio:** Presentó distrés respiratorio franco, inicialmente se manejó con CPAP nasal, sin mejoría. Los accesos de tos paroxística desencadenaban apnea, hipoxemia severa (desaturación hasta 10%) y bradicardia (70 lpm), lo que obligó a ventilación con presión positiva y posterior intubación orotraqueal. Se instauró ventilación mecánica con parámetros elevados (ciclado 45, PIP 30, PEEP 5, Ti 0.45, FiO₂ 60%), a pesar de lo cual persistió acidosis respiratoria hipoxémica. A la auscultación pulmonar se encontraron estertores crepitantes bilaterales. Una gasometría arterial mostró: pH 7.15, PCO₂ 46 mmHg, PO₂ 61 mmHg, HCO₃ 21.1 mmol/L, exceso de base -7 mmol/L, Lactato 1 mmol/L.
- **Cardiohemodinámico:** Ingresó con taquicardia sinusal (200 lpm), irritabilidad, palidez tegumentaria, pulsos débiles y llenado capilar de 4 segundos. Se colocó un catéter venoso central por datos de bajo gasto y se inició soporte vasopresor con norepinefrina y milrinona (Figura 1). Se solicitó interconsulta a cardiología pediátrica para descartar hipertensión pulmonar. Presentó hipotensión persistente, oliguria y balances hídricos positivos, por lo que se añadió adrenalina, sin lograr revertir el estado de choque refractario a aminos.

Figura 1. Radiografía anteroposterior previo (izquierda) y posterior (derecha) a la colocación del catéter venoso central

- **Gastrointestinal:** Se mantuvo en ayuno, con sonda orogástrica a derivación. Abdomen semigloboso secundario a aerofagia, blando, depresible, sin reporte de evacuaciones.
- **Metabólico-Renal:** No se reportó uresis espontánea, por lo que se colocó sonda urinaria al ingreso. Los laboratorios mostraron función renal conservada. Se decidió iniciar diurético de asa de forma horaria.
- **Hemato infeccioso:** Paciente afebril, con datos clínicos indirectos de proceso infeccioso activo. Por sospecha clínico-diagnóstica se inició macrólido y se continuó con la cefalosporina de tercera generación. Se solicitó hemocultivo y panel respiratorio FilmArray. Este último reportó la detección de Bordetella pertussis. Se administró inmunoglobulina humana debido al alto riesgo de falla orgánica múltiple y a la presencia de hiperleucocitosis progresiva.

- **Laboratorios relevantes (evolución de leucocitos):**

- 25/02/2025: Leucocitos 27,000/mm³, Linfocitos 16,300/mm³.
- 26/02/2025 (control 1): Leucocitos 61,300/mm³, Linfocitos 22,600/mm³, PCR 67 mg/L.
- 26/02/2025 (control 2, posterior): Leucocitos 93,760/mm³, Linfocitos 34,000/mm³.
- 26/02/2025 Panel Respiratorio FilmArray: Positivo para *Bordetella pertussis* (PTXP).
- Confirmación por PCR en tiempo real (Laboratorio Central de Epidemiología, muestra 26/02/2025, resultado 27/02/2025): Positivo para ADN de *Bordetella pertussis*.

Defunción: El 27/02/2025, el paciente se encontraba en muy malas condiciones generales, con datos de hipoperfusión tisular, hipotermia, midriasis bilateral no reactiva al estímulo luminoso y ausencia de reflejo corneal. No respondía a estímulos dolorosos. El monitor electrocardiográfico mostraba bradicardia sinusal con alteraciones en el complejo QRS, compatibles con shock refractario a amins. Posteriormente, se observó trazo isoelectrico. Se administró soporte inotrópico por 10 minutos sin obtener respuesta, declarándose el fallecimiento a las 08:05 am.

- **Causas de defunción de acuerdo con el certificado:**

- Choque neurogénico (8 horas).
- Encefalopatía hipóxica (8 horas).
- Neumonía por *Bordetella pertussis* (5 días).

Estudio de Contactos: Se realizó estudio de 3 contactos, quienes resultaron asintomáticos y con pruebas negativas. Se administró profilaxis antibiótica a 13 contactos.

3. DISCUSIÓN

Este caso clínico ejemplifica la presentación y evolución fulminante de la tos ferina grave en un lactante de un mes, un grupo etario de máxima vulnerabilidad [6]. La falta de vacunación completa para la edad lo dejó expuesto a la forma más severa de la enfermedad [2]. En la evaluación de lactantes con sintomatología respiratoria grave como la presentada, es crucial considerar el diagnóstico diferencial, otras entidades que pueden manifestar cuadros clínicos similares incluyen infecciones virales respiratorias agudas como la bronquiolitis causada frecuentemente por el Virus Sincitial Respiratorio o influenza, neumonías bacterianas o virales de otra etiología, e incluso condiciones menos comunes en este contexto como la aspiración de cuerpo extraño o manifestaciones tempranas de fibrosis quística. La linfocitosis marcada, como la observada en este paciente, fue superior a 93,000/mm³, es un fuerte indicador de tos ferina y se asocia a mal pronóstico, aunque la confirmación microbiológica mediante PCR para *Bordetella pertussis* fue fundamental. La progresión rápida de los síntomas, desde tos hasta insuficiencia respiratoria severa, crisis convulsivas y shock refractario, es consistente con la descripción de "tos ferina maligna" [7].

Un hallazgo crítico en este paciente fue la hiperleucocitosis extrema (superior a 93,000/mm³), un conocido marcador de mal pronóstico en la tos ferina infantil [8], asociado a un incremento en el riesgo de hipertensión pulmonar, falla cardiorrespiratoria y muerte [9]. A pesar del manejo en la UTIP con soporte ventilatorio avanzado, antibioticoterapia (macrólido y cefalosporina), y terapia de soporte hemodinámico y neurológico, el desenlace fue fatal. La confirmación diagnóstica mediante PCR para *Bordetella pertussis* fue fundamental [4].

La epidemiología de la tos ferina muestra que, incluso en la era vacunal, los lactantes pequeños no inmunizados o parcialmente inmunizados son los más afectados [10]. Estudios recientes, como el de Slaoui et al. (2023) en Casablanca [10] y el de Mongua-Rodríguez et al. (2024) en México [2], evidencian que la enfermedad sigue causando morbilidad significativa en este grupo, siendo las madres y otros contactos cercanos fuentes comunes de infección [10]. La vacunación durante el embarazo es una estrategia altamente efectiva para proteger a los recién nacidos en los primeros meses de vida [11, 12], antes de que puedan recibir y completar su esquema primario de vacunación. En este caso, se refiere que la madre no recibió la vacuna durante la gestación.

4. CONCLUSIONES

La tos ferina grave en lactantes no inmunizados representa una emergencia médica con una elevada tasa de mortalidad [3, 6]. La hiperleucocitosis severa es un indicador de extrema gravedad [7, 8]. Este caso resalta la importancia crítica de la vacunación oportuna según los esquemas nacionales [5], incluyendo la inmunización de la mujer embarazada para conferir protección al neonato [1, 5, 11]. Asimismo, es fundamental mantener un alto índice de sospecha clínica de tos ferina en lactantes con cuadros respiratorios progresivos, especialmente si no están vacunados, para iniciar un manejo temprano y agresivo [3, 4], aunque el pronóstico en formas malignas sigue siendo reservado. Las estrategias de salud pública deben continuar enfocándose en optimizar las coberturas vacunales y la vigilancia epidemiológica para controlar la circulación de *Bordetella pertussis* [1]. Adicionalmente, resulta imperativo reforzar las intervenciones educativas dirigidas a padres y cuidadores sobre la importancia y los beneficios de completar los esquemas de vacunación infantil, para de esta forma mejorar la adherencia y asegurar una protección comunitaria más amplia contra enfermedades prevenibles por vacunación [13].

REFERENCIAS

- [1] Gendrel, D., & Raymond, J. (2023). La coqueluche dans le monde. *Vacciner l'enfant et l'adulte. Médecine Tropicale et Santé Internationale*, 3(4), e446.
- [2] Mongua-Rodríguez, N., Delgado-Sánchez, G., Ferreira-Guerrero, E., Ferreyra-Reyes, L., Martínez-Hernández, M., Canizales-Quintero, S., Téllez-Vázquez, N. A., & García-García, L. (2024). Vacunación en menores de cinco años. *Salud Pública de México*, 66(4), 368-380. <https://doi.org/10.21149/15793>
- [3] Guo, S., Zhu, Y., Guo, Q., & Wan, C. (2024). Severe pertussis in infants: a scoping review. *Annals of Medicine*, 56(1), 2352606. <https://doi.org/10.1080/07853890.2024.2352606>
- [4] Centers for Disease Control and Prevention. (2024, April 2). Best Practices for Use of Polymerase Chain Reaction for Diagnosing Pertussis. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.cdc.gov/pertussis/php/pcr-bestpractices/index.html>
- [5] Principi, N., & Esposito, S. (2024). Pertussis Epidemiology in Children: The Role of Maternal Immunization. *Vaccines (Basel)*, 12(3), 272. <https://doi.org/10.3390/vaccines12030272>
- [6] Decker, M. D., & Edwards, K. M. (2021). Pertussis (Whooping Cough). *The Journal of Infectious Diseases*, 224(Supplement_4), S310–S320. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa469>
- [7] Kolind, R. S., Jensen, A. M. B., & von Linstow, M. L. (2020). Malign pertussis hos en tre uger gammel pige. *Ugeskrift for Læger*, 182, V09200691.
- [8] Liu, C., Yang, L., Cheng, Y., Zhou, R., Shi, W., & Yao, K. (2020). Risk factors associated with death in infants <120 days old with severe pertussis: a case-control study. *BMC Infectious Diseases*, 20(1), 852. <https://doi.org/10.1186/s12879-020-05535-0>
- [9] Zhang, C., Zong, Y., Wang, Z., Wang, L., Liu, Y., & Zhao, G. (2022). Risk factors and prediction model of severe pertussis in infants <12 months of age in Tianjin, China. *BMC Infectious Diseases*, 22(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s12879-021-07001-x>
- [10] Slaoui, B., Saidi, H., Kamal, M., Kafty, K., Nourilil, J., Diawara, I., Zerouali, K., Belabbes, H., & Elmdaghri, N. (2023). Profil épidémiologique de la coqueluche du nourrisson à Casablanca de 2012 à 2019. *Pan African Medical Journal*, 46(124). <https://doi.org/10.11604/pamj.2023.46.124.42073>

- [11] Regan, A. K., Klein, N. P., Nyiro, J., Goddard, K., Shaban, R. Z., & Macartney, K. (2023). Maternal Pertussis Vaccination, Infant Immunization, and Risk of Pertussis. *Pediatrics*, 152(5), e2023062664. <https://doi.org/10.1542/peds.2023-062664>
- [12] Skoff, T. H., Blain, A., Watt, J., Nice, J., Martin, S. W., & Cieslak, P. R. (2022). Impact of a Tdap maternal immunization program on pertussis in infants <2 Months of Age - California, 2010-2018. *Clinical Infectious Diseases*, 74(1), 22-29. <https://doi.org/10.1093/cid/ciab432>
- [13] Paredes Lima, A. I., Vázquez Cruz, E., González López, A. M., Carrillo Ubaldo, K., Martínez Vázquez, V., & Suárez Antonio, M. G. (2022). Propuesta de implementación de intervención educativa: Conocimiento sobre la vacuna hexavalente en padres con hijos menores de 5 años. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 14(4), 1089-1094.

Correo de autor de correspondencia: dr.avilla@hotmail.com